

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084501>

УДК 372.881.1372.881.161.161.1

Шаймухамбетова А.Н.

Шаймухамбетова Алия Нуржановна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ села Бурибай Хайбуллинского района Республики Башкортостан, E-mail: valeri_600000@mail.ru.

Развитие связной речи обучающихся: проекты и проектные задания на уроках и внеурочных занятиях по русскому языку

Аннотация. Автор статьи, проанализировав современные учебники по русскому языку и литературе, пришел к выводу, что все они строятся с ориентацией на параллельную и сбалансированную актуализацию всех четырех видов речевой деятельности, направленных на развитие связной речи обучающихся, для этого даются соответствующие учебные тексты, серии проектных заданий и мини-проектов, исследовательские задания.

В статье рассмотрены как актуальные жанры учебных проектов, представленных в учебниках, так и менее распространенные жанры ученических проектов, методика разработки которых редко описывается в специальной литературе. Делается вывод о том, что развитие связной речи требует у словесника проектных умений, предполагающих включение учебного процесса в условия естественной коммуникации.

Ключевые слова: Связная речь, проектная деятельность, речеведческие задания, компетенция.

Shaimukhambetova A.N.

Shaimukhambetova Aliya Nurzhanovna, teacher of Russian language and literature MAOU SOSH Buribay villages of Khaibullinsky district of the Republic of Bashkortostan, E-mail: valeri_600000@mail.ru.

Development of students' coherent speech: projects and project tasks in lessons and extracurricular classes in the Russian language

Abstract. The author of the article, having analyzed modern textbooks on the Russian language and literature, came to the conclusion that they are all built with a focus on parallel and balanced actualization of all four types of speech activity aimed at developing students' coherent speech, for this purpose, appropriate educational texts, a series of project tasks and mini-projects, research tasks are given.

The article considers both the actual genres of educational projects presented in textbooks, and less common genres of student projects, the methods of development of which are rarely described in the special literature. It is concluded that the development of coherent speech requires a verbal specialist to have project skills that involve the inclusion of the educational process in the conditions of natural communication.

Key words: Communication speech, project activities, speech tasks, competence.

Современные школьные учебники по русскому языку характеризует органическая связь с новейшими достижениями лингводидактики и лингвистики. В учебниках отражается достаточно высокий уровень разработки лингвистических, психологических и дидактических основ методики развития *связной речи* учащихся основной школы. Заметный вклад в становление этой системы вносят труды Т.А. Ладыженской, в частности «Система работы по развитию связной речи учащихся» [3], а также работы ее единомышленников. Важную роль сыграли также журналы «Русский язык в школе» и «Русский язык» Издательского дома «Первое сентября», в течение многих лет печатавшие статьи о реализации программы развития связной речи.

Необходимо отметить, что учебники русского языка ориентируются на реализацию принципа коммуникативной целесобразности, способствуют реализации актуальных методических установок и приемов обучения: *принцип изучения языка на текстовой основе* (Л.И. Величко, А.Ю. Купалова, К.З. Закирьянов, Н.А. Ипполитова, Г.А. Иванова, Т.Н. Сокольницкая и др.), *приемы лингвистического анализа текста* (Н.А. Пленкин, Т.М. Пахнова, В.А. Сидоренков, А.И. Власенков), *методы имитации и аналогии* в процессе развития речи (М.Р. Львов) и др.

Несмотря на то, что в большинстве УМК отличительной чертой методики обучения русскому языку является стремление приблизить условия учебного процесса к условиям естественной коммуникации, в полной мере это не всегда авторам это удается в полной мере, так как в реальном общении все виды речевой деятельности выступают во взаимодействии. Поэтому в нашей статье найдет отражение методические рекомендации по взаимосвязанному обучению рецептивным (слушание, чтение) и продуктивным (говорение, письмо) видам деятельности как единственно плодотворным при совершенствовании связной речи обучающихся посред-

ством проектной деятельности. Многие учебники русского языка и литературы отражают эту тенденцию, они строятся с ориентацией на параллельную и сбалансированную актуализацию всех четырех видов речевой деятельности. Для этого даются соответствующие учебные тексты, предлагается серия проектных заданий и мини-проектов и исследовательских заданий. Так в учебнике С. И. Львовой и В.В. Львова «Русский язык. 10 класс в качестве задания к тексту по И. Добронравову «Так ли светла Светлана?» дается следующее задание:

«Выберите одно из распространенных русских имен и попробуйте провести небольшое «исследование»: попытайтесь найти сведения об истории его происхождения, особенностях употребления в разные исторические эпохи. Собранную информацию представьте в виде небольшого текста. При подготовке материалов пользуйтесь различными пособиями, словарями, ресурсами Интернета» [4, с.349]. Или в 11 классе у этих же авторов: «Изучите материалы размещенного в Интернете «Словаря трудностей» (поиск *Грамота ру – Справка – Словарь трудностей*). Используя информацию, представленную в данном словаре, придумайте и запишите не менее десяти заданий. [5, с.129].

Задания в учебниках требуют от обучающихся умений работать со ссылками на сайты, планировать свою деятельность и проводить ее рефлекссию, анализировать и обобщать изученный материал, то есть в полной мере обладать проектной культурой. Поэтому сегодня, в первую очередь, учитель должен эффективно использовать технологию проектного обучения, предполагающую наличие у словесника таких профессиональных умений и навыков, как:

- организация индивидуального и коллективного литературного творчества обучающихся;
- организация театральных постановок силами детей;

- вовлечение обучающихся в процесс создания анимационных и других видеопродуктов;

- моделирование в детской аудитории ряда видов профессиональной деятельности, где коммуникативная компетентность является основным качеством работника, включая в нее заинтересованных обучающихся (издание школьной газеты, художественного или научного альманаха, организация школьного радио и телевидения, разработка сценария театральной постановки или видеофильма и т.д.).

Анализ УМК по русскому языку, вошедших в федеральный перечень учебников, позволил сделать вывод, что в число наиболее актуальных жанров проектных работ входят: электронная мини-энциклопедия, лингвистическая викторина, выпуск стенгазеты (школьной газеты), стенд/ выставка/ экспозиция, мультимедийная презентация, сценарий интеллектуальной (интеллектуально-развлекательной) игры, инсценировка художественного текста, сценарий дискуссии, заочная экскурсия, литературоведческая статья или статья на лингвистическую тему, журнальная (газетная, электронная) рубрика (колонка), выпуск иллюстрированного альманаха, сценарий -web-квеста, составление словаря (говора, топонимов и др.), разработка проектных заданий (например, кейсов).

Эти жанры проектных работ хорошо известны учителю и большая часть из них активно внедряется в образовательный процесс. Методике проведения веб-квеста при подготовке к ЕГЭ по русскому языку посвящена статья Иркабаевой М.В. и Прядильниковой О.В. [2], эти же авторы дают подробное описание использования интегративной технологии кейс-метода в проектной деятельности [10].

Однако есть и менее распространенные жанры ученических проектов, методика разработки которых описана в немногочисленных публикациях либо вовсе не описывается в специальной литературе. К ним относятся: - буктрейлер, алфавитный каталог по проблематике образовательного курса, сценарий компьютерной игры,

лингвистический «Quiz please!», лингвистические мастерские и другие учебные проекты и Эти проекты отличаются как способом организации работы, так и использованием бумажного или электронного носителя текста.

Среди лингвистических мастерских особого внимания заслуживают два наиболее распространенных вида мастерских: «Изучение вопроса» и «Погружение в проблему». Если первая мастерская «включает постановку проблемного вопроса, использование полученных знаний в процессе приобретения необходимых навыков», то в мастерской «Изучение вопроса» «ученики восполняют знания до базового уровня, углубляют и систематизируют материал» [9, с. 25].

С такими учебными проектами школьники вполне способны справиться индивидуально, но следует помнить, что персональный проект – это самостоятельная работа обучающегося, требующая больших временных затрат (как показывает практика, к выступлениям в рамках ежегодных конференций МАН РБ дети готовятся в течение всего учебного года).

Более продуктивной представляется работа над проектом в больших и малых группах, в парах. В результате такой работы, по мнению исследователей (А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской и др.), значительно возрастает коммуникативная, познавательная активность и творческая самостоятельность обучающихся, быстрее снижается школьная тревожность, повышается самокритичность, самооценка и ответственность детей, увеличивается объем и глубина понимания ими усваиваемого учебного материала.

Групповая работа над учебным проектом по темам настоящей образовательной программы, как, впрочем, и индивидуальная, обеспечит необходимый положительный воспитательный эффект за счет комплексного воздействия на все сферы нравственного мировосприятия и мировоззрения обучающихся. А так как групповое исследование может быть организовано не

только внутри одного класса – оно позволяет охватить несколько разных классных параллелей внутри школы, то воспитательный эффект такой работы много шире. «При интерактивном обучении знания, приобретаемые в процессе собственной деятельности, с одной стороны, представляют собой определенную информацию об окружающем мире. С другой – учащийся, взаимодействуя на занятии с одноклассниками и педагогом, овладевает способами деятельности, усваивает различные механизмы поиска знаний» [6, с.48].

Лингвистический «Quiz please!» можно отнести к групповой игровой технологии, пришла эта игра, как и многие современные виды учебной игровой и проектной деятельности из средств массового развлечения. В игре несколько раундов, каждый раунд сопровождается вопросами, предполагающими использование коллективного мозгового штурма. Интересно, что многие вопросы иллюстрируются фото-, аудио- и видеосопровождением. Коллективные ответы записываются и отправляются после каждого раунда в определенное время. Обращаем внимание на то, что этой игре должна предшествовать основательная работа с учебным материалом, а использование «Quiz please!» вполне обоснованно на этапе систематизации, обобщения, углубления или повторения знаний по изученному материалу.

Проектная деятельность обучающихся должна не только планироваться, но и варьироваться по продолжительности разработки проектов. Так учебные проекты могут укладываться в один урок (и, таким образом, их можно охарактеризовать как мини-проекты), а могут быть и более продолжительными, выполняться преимущественно вне школы, но под чутким руководством наставника. К числу последних относятся:

- краткосрочные проекты, рассчитанные на 4-6 часов;
- недельные проекты, которые выполняются в течение специально органи-

зованной проектной недели, завершающейся конкурсом-смотром таких проектов;

- годовые проекты.

При этом не следует забывать, что в любом случае требуется основательная, всесторонняя проработка темы.

Выработка системы оценки проектных работ, по мнению И.С. Сергеева, требует предварительного ответа на следующие вопросы [12]:

- Предполагается ли включение самооценки участников проектных групп в общую оценку проекта?

- Предполагается ли присуждение мест (I, II, III) или номинаций (за лучшее исследование, за лучшую презентацию проекта, за ораторское мастерство и пр.)?

- По каким критериям и какой шкале – традиционной 5-балльной или 10-балльной, или 100-балльной – будет оцениваться проектная работа обучающегося?

- Предполагается ли оценка проектов по предметным секциям, например, литература, русский язык, история, иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, журналистика или «единым списком»?

Кроме того, целесообразно, на наш взгляд, прибегнуть к ранжированию результатов конкурса проектных работ. Причем рейтинг оценок должен быть обязательно обнародован на школьном сайте.

Критерии оценки проектов рекомендуется выбирать исходя из принципа оптимальности по числу (5-10 критериев) и доступности для юных исследователей. Безусловно, разработчики проектов должны быть ознакомлены с системой критериев оценки задолго до представления проекта на суд экспертов.

Приведем возможные критерии оценки проектных работ обучающихся:

- 1) актуальность темы и полнота ее раскрытия;
- 2) соответствие проекта выбранному жанру;
- 3) стройность композиции;

4) корректность и достаточность аргументации, эрудиция разработчика (разработчиков) проекта;

5) языковое воплощение проекта (общая и стилистическая грамотность);

6) оригинальность оформления проекта (включая умение использовать ИКТ, навык макетирования СМИ, владение аудио- и видеозаписывающей техникой и пр.);

7) «риторическое мастерство и артистизм выступающего на защите проекта, соблюдение акцентологических норм в лингвориторической коммуникации» [8, с.32],

Обращаем внимание о необходимости проведения рефлексии учебной деятельности, так как только высказывания обучающихся позволят нам в полной мере оценить формирование личностных результатов, достигнутых обучающимся при работе над проектом. Рефлексия нужна для оценки деятельности, для понимания, «как изменилось ваше представление, например допустимости-недопустимости употребления слов паразитов или сниженной лексики в различных ситуациях общения. Участники объединяются по группам и выносят на обсуждение результаты своей работы, получают конкретные рекомендации для практической деятельности». [7, с. 24]. Продуктивные задания «по преобразованию несплошных текстов», необходимые для реализации цели проекта «развивают способности обучающихся к формированию собственной точки зрения и ее аргументации». Материал, собранный и рассмотренный группой, готовится для презентации проекта. Е.А. Рябухина в работе «Роль продуктивных заданий в развитии связной речи учащихся» особо подчеркивает, что «выстраивается связное устное высказывание (запись запрещена),

которое озвучивает любой представитель группы [11, с.6].

При соблюдении перечисленных нами условий проекты и проектные задания на уроках и внеурочных занятиях по русскому языку должны служить развитию связной речи обучающихся и формировать коммуникативную компетентность. Напомним, что основу коммуникативной компетентности составляют «знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя: знание основных понятий лингвистики, речи (речеведческие) – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д.; умения и навыки анализа текста и, наконец, собственно коммуникативные умения и навыки речевого общения применительно к разным сферам и ситуациям общения с учетом адресата, стиля» [1, с.5]. С этим утверждением нельзя не согласиться, и мы должны признать, что проектная деятельность, способствующая формированию речеведческих знаний и умений – неотъемлемые составляющие коммуникативной компетентности ученика, приоритетной при освоении предмета «Русский язык» с точки зрения ФГОС.

Таким образом, школьный курс русского языка, если его оценивать и рассматривать через призму государственного образовательного стандарта, требует введения обучающихся в проектную деятельность, предполагающую включение учебного процесса в условия естественной коммуникации, где все виды речевой деятельности должны взаимодействовать, где взаимосвязанное обучение ее рецептивным и продуктивным видам представляется наиболее плодотворным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Быстрова Е.А. Коммуникативная методика в преподавании языка // Русский язык в школе – 1996. - №1.

2. Иркабаева М.В., Прядильникова О.В. Образовательные возможности Web-квеста на уроках русского языка // «Образование: традиции и инновации». № 3 (30), 2020. С. 55-58
3. Ладыженская Т.А. Система работы по развитию связной речи учащихся–М.: Просвещение–1975
4. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни). – М.: Мнемозина, 2020.
5. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2019
6. Прядильникова О.В. Виды проектной деятельности в процессе обучения русскому языку и литературе // Русский язык. 2013. № 4. С. 46-48.
7. Прядильникова О.В. Нормы произношения и ударения. Орфоэпический практикум. 11 класс // Русский язык. 2006. № 17. С. 12-24.
8. Прядильникова О.В. Роль акцентологических норм в лингвориторической коммуникации// Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2008. № 12. С. 201-208
9. Прядильникова О.В. Функциональные стили речи. Стилистическая мастерская// Русский язык. 2018. № 3-4. С. 25-32.
10. Прядильникова О.В., Иркабаева М.В. Использование кейс-метода как интегральной педагогической технологии на уроках русского языка и литературы// Вопросы педагогики. 2020. № 11-2. С. 267-272.
11. Рябухина «Роль продуктивных заданий в развитии связной речи учащихся» // Русский язык в школе, 2017, №7. С. 3-7.
12. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2012. – 80 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bystrova E.A. Kommunikativnaja metodika v prepodavanii jazyka // Russkij jazyk v shkole – 1996. - №1.
2. Irkabaeva M.V., Prjadil'nikova O.V. Obrazovatel'nye vozmozhnosti Web-kvesta na urokah russkogo jazyka // «Obrazovanie: tradicii i innovacii». № 3 (30), 2020. S. 55-58
3. Ladyzhenskaja T.A. Sistema raboty po razvitiyu svjaznoj rechi uchashhihsja–M.:Prosveshhenie–1975
4. L'vova S.I., L'vov V.V. Russkij jazyk. 10 klass: Uchebnik dlja obshheobrazovatel'nyh organizacij (bazovyj i uglublennyj urovni). – M.: Mnemozina, 2020.
5. L'vova S.I., L'vov V.V. Russkij jazyk. 11 klass: Uchebnik dlja obshheobrazovatel'nyh organizacij (bazovyj uroven'). – M.: Mnemozina, 2019
6. Prjadil'nikova O.V. Vidy proektnoj dejatel'nosti v processe obuchenija russkomu jazyku i literature // Russkij jazyk. 2013. № 4. S. 46-48.
7. Prjadil'nikova O.V. Normy proiznoshenija i udarenija. Orfoepicheskiy praktikum. 11 klass // Russkij jazyk. 2006. № 17. S. 12-24.
8. Prjadil'nikova O.V. Rol' akcentologicheskikh norm v lingvoritoricheskoj kommunikacii// Lingvoritoricheskaja paradigma: teoreticheskie i prikladnye aspekty. 2008. № 12. S. 201-208
9. Prjadil'nikova O.V. Funkcional'nye stili rechi. Stilisticheskaja masterskaja// Russkij jazyk. 2018. № 3-4. S. 25-32.
10. Prjadil'nikova O.V., Irkabaeva M.V. Ispol'zovanie kejs-metoda kak integral'noj pedagogicheskoj tehnologii na urokah russkogo jazyka i literatury// Voprosy pedagogiki. 2020. № 11-2. S. 267-272.
11. Rjabuhina «Rol' produktivnyh zadaniy v razvitii svjaznoj rechi uchashhihsja» // Russkij jazyk v shkole, 2017, №7. S. 3-7.
12. Sergeev I.S. Kak organizovat' proektnuju dejatel'nost' uchashhihsja: Prakticheskoe posobie dlja rabotnikov obshheobrazovatel'nyh uchrezhdenij. – M.: ARKTI, 2012. – 80 s.

Поступила в редакцию 18.06.2021.
Принята к публикации 21.06.2021.

Для цитирования:

Шаймухамбетова А.Н. Развитие связной речи обучающихся: проекты и проектные задания на уроках и внеурочных занятиях по русскому языку // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 80-85. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Shaimukhambetova.pdf>